

**OLIV TA'LIM ISLOHOTLARI: KENGAYIB BORAYOTGAN
IMKONIYATLAR**

*Yuldasheva Umida Sadullayevna,
Bojxona instituti "Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar"
kafedrasi dotsenti, PhD.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda oliy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalari haqida ma'lumot berilgan. Oliy ta'lim muassasalari sonining oshishi, grant o'rinlarining ko'payishi, ta'lim sifatini yaxshilash va xalqaro tajribaga asoslangan takliflar keltirilgan. Maqola, shuningdek, yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasining oshishi va ta'lim tizimining raqamlashtirilishi kabi muhim jihatlarni yoritadi. O'zbekistonning ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish zarurligi ta'kidlangan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о реформах в сфере высшего образования в Узбекистане и их результатах. Рассматриваются вопросы увеличения числа высших учебных заведений, роста количества грантовых мест, улучшения качества образования и предложений на основе международного опыта. Также освещаются важные аспекты, такие как рост охвата молодежи высшим образованием и цифровизация образовательной системы. Подчеркивается необходимость изучения и внедрения международного опыта для развития образовательной системы Узбекистана.

Annotation. This article provides information about the reforms in the higher education sector in Uzbekistan and their outcomes. It discusses the increase in the number of higher education institutions, the rise in grant placements, improvements in education quality, and proposals based on international experience. The article also highlights important aspects such as the increase in youth enrollment in higher education and the digitization of the education system. It emphasizes the necessity of studying and implementing international practices for the development of Uzbekistan's educational system.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, Yangi O'zbekiston, qamrov darajasi, bakalavr, magistratura, islohotlar, ta'lim sifatini oshirish, qamrov darajasi, yoshlar.

Ключевые слова: высшее образование, Новый Узбекистан, уровень хвата, бакалавр, магистратура, реформы, повышение качества образования, молодежь.

Key words: higher education, New Uzbekistan, coverage level, bachelor, master's degree, reforms, improving education quality, youth.

O'zbekistonda oliy ta'lim sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda, bu islohotlar yoshlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan bo'lib pirovardda inson kapitalini rivojlantirish va mamlakat rivojida hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekistonda yaqin kelajakda ushbu yo'nalishda asosiy e'tibor oliy ta'lim qamrovini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va xalqaro standartlarga moslashish kabi yo'nalishlarga qaratilgan. Mamlakatimizda savodxonlik darajasi deyarli 99% ni tashkil etadi, bu universal ta'limga sarmoya kiritishning natijasi hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limdagi qamrov darajasi 2017-yilda UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, 98.548% ni tashkil etdi, bu ikkala jins uchun ham qamrovni ko'rsatadi (qizlar uchun 97.723% va o'g'il bolalar uchun 99.332%). Maktabgacha ta'limga kirish ham yaxshilandi: 2013-yilda qishloq hududlarida bu ko'rsatkich 8.5% dan 2019-yilga kelib 28% gacha o'sdi, bu Global Partnership for Education va UNICEF kabi xalqaro hamkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

Oliy ta'lim muassasalari soni va qamrovi: So'nggi yillarda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari soni sezilarli darajada oshdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, oliy o'quv yurtlari soni so'nggi 6 yil ichida 77 tadan 170 taga yetdi, va ularga qabul qariyb 3,5 barobarga ortdi. Oliy ta'limda raqobatni qo'llab-quvvatlash va xususiy sektorni jalb qilish orqali 24 ta xorijiy hamda 27 ta nodavlat oliygohlar tashkil etildi. Yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi 9 foizdan 32 foizga oshirildi. 2023-yilda oliy ta'lim qamrovi 42% ni tashkil etdi, bu 2016-yildagi 9% ko'rsatkichdan deyarli 5 barobar ko'pdir. Bugungi kunda oliy o'quv yurtlarida talabalar soni 1,3 millionni tashkil qiladi. Mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari soni 2016 yilda 77 ta bo'lgan bo'lsa, 2023 yilda 213 taga yetdi (ulardan 97 tasi nodavlat yoki xorijiy universitetlar). O'rta ta'limda Prezident maktablari kabi tashabbuslar ajoyib natijalarga erishdi, masalan, 2023/2024 o'quv yilida bitiruvchilarning 100% i xalqaro til malakasini tasdiqlovchi sertifikatlarni oldi va dunyodagi eng yaxshi universitetlarga stipendiyalar bilan qabul qilindi. Janubiy Koreya va Rossiya kabi xorijiy universitetlarning filiallarini joriy qilish ta'lim sifatini oshirdi, COVID-19 pandemiyasi davrida esa raqamli platformalar orqali onlayn ta'lim imkoniyatlari kengaydi. Hukumat ta'limga sarflayotgan xarajatlar davlat byudjetining 20.5% va YaIM ning 4.9% ni tashkil etadi (UNESCO Statistika instituti), bu mintaqaviy o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori. Samarqand davlat universitetida Agrobiotexnologiyalar instituti, Muhandislik instituti va Urgut filiali tashkil etildi. Shuningdek "Yangi O'zbekiston" universitetining tashkil etilganligi iqtidorli yoshlarimiz uchun yaratilgan alohida imkoniyatdir.

Shu bilan birga yurtimizda xorijiy yetakchi universitetlar filiallari tashkil etildi. Bunda Sankt-Peterburg davlat universiteti, Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti, Qozon federal universiteti, Italiyaning Piza universiteti filiallarini

alohida qayd etish lozim. Bunday salohiyatli xorijiy oliygohlarning faoliyati mahalliy oliygohlarning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda.

Ta'lim sifatini oshirish yo'nalishida oliy ta'lim sohasida vakolatli organ tomonidan 2024 yilning birinchi yarim yilligida bakalavriat yo'nalishlari uchun TOP-300 ga kiruvchi universitetlar dasturlarini hisobga olgan holda 183 ta malaka talablari ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Olti oliy o'quv yurtining 38 ta ta'lim dasturi xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni chuqurlashtirish, ta'lim muassasalari faoliyatini ilg'or xorijiy amaliyotlar asosida tashkil etish maqsadida «**Ta'lim sohasidagi loyihalar markazi**» loyiha ofisi tashkil etildi. Joriy yilda bakalavriat yo'nalishlari 40%ga optimallashtirildi (306 ta dan 183 taga), magistratura mutaxassisliklari 15% ga (625 ta dan 528 taga) qisqartirildi¹.

Kredit-modul tizimi: 2020-yildan boshlab mamlakatning barcha oliy o'quv yurtlari Yevropaning oliy ta'lim tizimi asosida kredit-modul tizimiga bosqichma-bosqich o'tmoqda. Bu ta'lim dasturlarining moslashuvchanligini ta'minladi va talabalarga fanlarni tanlash imkoniyatini yaratdi. Kredit-modul tizimini joriy etish talabalarga O'zbekiston universiteti va boshqa davlatlar sherik universiteti diplomlarini olish imkonini beruvchi qo'sh diplom dasturi (Double Degree) amaliyotini faol ravishda kengaytirishga hissa qo'shadi.

Raqamlashtirish yo'nalishida: Ta'lim jarayoniga oliy ta'lim muassasalaridan olinadigan turli hisobot va ma'lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularni tayyorlashning qog'oz shaklidan voz kechish, boshqaruv tizimini raqamlashtirish maqsadida "Raqamli universitet" loyihasi doirasida "Oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimi" (HEMIS) ishlab chiqildi. Bu tizim "Ma'muriy", "O'quv", "Ilmiy" va "Moliyaviy" jarayonlarini boshqarish modullarini o'z ichiga oladi.

2021-yil 1-sentyabrdan boshlab bosqichma-bosqich oliy ta'lim muassasalarida joriy etish orqali "O'quv jarayoni" modulida guruh jurnali, dars jadvali, imtihonlar jadvallari, talabaning reyting daftarchasi, o'zlashtirish qaydnomalari, davomat hisobotlari, diplom va akademik ma'lumotnomalar raqamlashtirildi.

Akademik mustaqillik: Bugungi kunda 40 ta oliy o'quv yurtiga akademik va moliyaviy mustaqillik berilgan. Akademik va moliyaviy mustaqillikni ta'minlash oliy o'quv yurtlariga o'quv rejalari va dasturlarini tasdiqlash, malakaviy talablarni belgilash, o'qish davomiyligi va qiymatini belgilash, sirtqi, masofaviy va kechki o'qitish shakllarini joriy etish, akademik mobillikni amalga oshirish, yangi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarini ochish va mavjud yo'nalishlarni tugatish kabi masalalarni mustaqil hal qilish imkonini beradi.

¹ <https://uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7213-o-zbekistonda-oliy-ta-lim-tizimidagi-islohotlar-raqobatbardosh-kadrlar-tayyorlashga-qaratilgan,.html>

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijasida ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning oliy ta'limga bo'lgan intilishlarini qo'llab-quvvatlash va xalqaro hamjamiyatda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish mumkin

Yuqorida keltirilgan bir necha yutuqlarga qaramay O'zbekiston ta'lim tizimi bir qator muammolar bilan yuzlashmoqda. Tez sur'atlar bilan o'sayotgan aholi soni, 2040-yilga kelib 36.7 milliondan 40 millionga yetishi kutilayotganligi, infrastrukturani tayyorlash kerakligi, ko'plab maktablar bir necha smenalarda ishlashi mumkinligi va Toshkent kabi shaharlarda sinflarda o'rtacha 35–38 o'quvchi bo'lishini taqazo etadi. Moliyalashtirish hali ham yetarli darajada emas, YaIM ning 10% dan ortiq qismi aynan ta'lim xarajatlari bilan bog'liq ekanligi, Qishloq hududlarida talabga javob bermaydigan infratuzilma va o'qituvchilar malakasi hududlarda tengsizlikni kuchaytirishga olib kelishi mumkin.

Yana bir muammo – ta'lim natijalari va mehnat bozori ehtiyojlari o'rtasidagi nomuvofiqlik. Faqat o'rta maktab bitiruvchilarining 10% ga yaqini universitetga kirish imkoniyatiga ega, bu qamrov darajasi hali ham yetarli emasligi shuningdek, aksariyat oliy ta'lim muassasalarining shartnoma narxlari balandligi tufayli kelib chiqmoqda. USAID ning “Erta darajali o'qish va matematika baholash” dasturi kabi standartlashtirilgan testlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalaridagi kamchiliklarni ko'rsatdi, ayniqsa qishloq hududlaridagi o'quvchilar shaharlik tengdoshlaridan orqada.

Xorijiy tajriba: Singapur tajribasi misolida. Singapur O'zbekiston uchun o'rnak bo'lishi mumkin bo'lgan global darajada tan olingan ta'lim tizimiga ega. Singapur ta'lim tizimining muvaffaqiyati Ta'lim vazirligi tomonidan markazlashtirilgan, lekin moslashuvchan boshqaruv, yuqori akademik standartlar, o'qituvchilar tayyorlash va iqtisodiy ehtiyojlarga mos kelishga asoslangan. Uning o'quvchilari har doim PISA reytinglarida birinchi o'rinda turadi, 2021-yilda 15 yoshdan yoshlilar uchun savodxonlik darajasi 97.3% ni tashkil etadi. Tizim oltita yillik boshlang'ich ta'lim, to'rt yoki beshta yillik o'rta ta'lim va keyingi o'rta darajadagi imkoniyatlarni o'z ichiga oladi, bu esa “Boshlang'ich maktabni tugatish imtihoni” va “Umumiy ta'lim sertifikatlari” kabi muhim imtihonlar bilan yakunlanadi.

Singapurning yondashuvi qobiliyatga asoslangan ta'limga urg'u beradi, o'quvchilarni ularning natijalariga ko'ra guruhlashtiradi, lekin yo'nalishni almashtirish imkoniyatini beradi. O'qituvchilar tayyorlash qat'iy: barcha o'qituvchilar Milliy Ta'lim institutida tayyorlanadi, u yerda bakalavriat dasturlari to'rt yil (22 haftalik amaliy tajribani o'z ichiga oladi) va magistratura dasturlari 16 oy (10 haftalik amaliyot bilan) davom etadi. O'qituvchilar raqobatbardosh maosh oladi, jon boshiga YaIM ga

nisbatan ikki barobar va 30% gacha bonuslar belgilangan, bu esa yuqori ruhiyat va motivatsiyani ta'minlaydi.

O'zbekiston uchun Singapurning kuchli tomonlari – o'quv dasturini moslashtirish, o'qituvchilarning professionalligi va sanoat bilan hamkorlik – mahalliy muammolarni hal qilishga yordam bera oladi. Masalan, Singapurning kasbiy ta'lim institutlari, masalan, Texnika ta'lim instituti (ITE), 2018-yilda bitiruvchilarning 76%i olti oy ichida ish topgan, bu O'zbekistonda kasbiy tayyorlashni mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish uchun yo'l ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, Singapurning raqamli infrastrukturaga sarmoyasi va o'qituvchilar tayyorlash tajribasi O'zbekistonda qishloq va shahar o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish va pedagogikani modernizatsiyada yordam berishi mumkin.

Kelajak yo'nalishlari va xorijiy tajribani integratsiyalash: "O'zbekiston-2030 strategiyasi" da PISA kabi xalqaro baholashlarda 30 ta eng yaxshi mamlakatlar qatoriga kirishni maqsad qiladi. Buning uchun infratuzilmani kengaytirish, moliyalashtirishni oshirish (kamida YaIM ning 10% ni) va yodlashga asoslangan o'qitishdan voz kechish kerak. Raqamlashtirish, allaqachon boshlangan, ammo yanada kengaytirilishi kerak, Singapurning texnologiyadan foydalanish orqali o'quv natijalarini yaxshilash tajribasiga asoslanadi. Singapur bilan o'qituvchilar almashinuvi yoki o'quv dasturlarini birgalikda ishlab chiqish kabi hamkorlik dasturlari salohiyatni oshirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin.

Ammo O'zbekiston xorijiy modellarni mahalliy sharoitlarga moslashtirishi kerak, masalan, madaniy qadriyatlar, til xilma-xilligi va iqtisodiy cheklovlar hisobga olinishi kerak. Singapurning yuqori stavkali testlari unumdorlikni oshirsada, O'zbekistonda, ruhiy salomatlik resurslari cheklangan joyda, bu stressni kuchaytirishi mumkin. Buning o'rniga, Singapurning qat'iyiligi va moslashuvchan, inklyuziv siyosatlar bilan muvozanatlash yo'li barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

O'zbekiston ta'lim tizimi deyarli universal savodxonlikka erishdi va kirish imkoniyatlarini kengaytirdi, lekin zichlik, moliyaviy resurslar cheklanganligi va malaka nomuvofiqligi kabi muammolar mavjud. 2017-yildagi 98.548% boshlang'ich ta'lim qamrov darajasi va Singapurning isbotlangan strategiyalari kabi aniq statistikalar asosida O'zbekiston oldinga siljishi mumkin. Xalqaro hamkorlik, ayniqsa yuqori natijalarga erishgan tizimlar bilan, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qituvchilar tayyorlash va kasbiy ta'limda qimmatli saboqlar taqdim etadi. Strategik islohotlar va innovatsiyalarga sadoqat bilan O'zbekiston o'z ta'lim tizimini global standartlarga moslashtirib, o'z yoshlarini kelajakdagi muammolarga tayyorlashi mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “O‘zbekiston -2030” Strategiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.02.2024 yildagi PQ-54-son
3. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimidagi islohotlar: Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan. (2024). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Qonunchilik va Huquqiy siyosat instituti. O'zbekiston.org
4. Oliy ta'lim islohotlari: muammolar, yechimlar, yutuqlar. (2024). Yuz.uz
5. Oliy ta'lim islohotlari: Kengayib borayotgan imkoniyatlar. (2024). Abt.uz
6. Oliy ta'lim islohotlari: muammolar, o'zgarish va yutuqlar. (2023). Parliament.gov.uz
7. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va uni moliyalashtirishning dolzarb masalalari. (n.d.). КиберЛенинка
8. Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar. (2023). O'zbekiston.org.ua
9. Oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar: Yurtimiz kelajagiga kiritilayotgan eng katta sarmoya. (2022). Daryo.uz
10. Ahmedova, Dildora (n.d.). O'zbekistonda ta'lim tizimidagi islohotlar haqida maqola. Sciencejournal.uz